
LA ESCRITURA COMO INTERVENCIÓN Y LA INTERVENCIÓN DE LA ESCRITURA¹Diego Mellado G.²

Nos disponemos en este encuentro a dialogar sobre la escritura como intervención, enfocando nuestras exposiciones en las recientes exploraciones editoriales que han indagado, en términos plurales y desde diversos ángulos, aquello que comprendemos como “lo social” y las múltiples derivas que emergen desde la complejidad subyacente a los universos sociopolíticos que nos circundan.

Hablo en este caso como editor –aunque prefiero la expresión “obrero editorial”– de dos obras que publicadas en 2020 y 2022 respectivamente. La primera, *Materiales (de)Construcción. Crítica, neoliberalismo e intervención social*, fue lanzada virtualmente durante los oscuros primeros meses de la crisis pandémica, siguiendo dicha ruta cibernética en los meses siguientes. La segunda, *Entrelazamientos deseantes. La intervención en lo social y sus puntos de referencia*, contó con mayor movilidad y pudo ser presentada en lugares e instancias diversas gracias a la itinerancia de sus editores y autores, Nelson Arellano-Escudero y Borja Castro-Serrano. En ambos casos, una diversa pléyade de trabajadoras y trabajadores sociales, de académicos, investigadores y autores, de estudiantes y profesores, han acompañado el derrotero de estos libros, aportando con sus reflexiones, inquietudes y experiencias en cada uno de los diálogos que tuvieron lugar en Santiago, Viña del Mar, Puerto Montt o en las redes de Internet.

Estas trayectorias han estado definidas en los mismos términos estipulados por sus autores: “un recorrido que solo puede ser un periplo”, un ir para venir, para (re)examinarse en el devenir del

¹ Texto presentado durante la actividad editorial: “La escritura como intervención, lanzamientos editoriales entre Chile y Argentina”, realizada en la Universidad Andrés Bello el día 8 de marzo de 2023, como parte de la Cooperación Internacional impulsada por el Proyecto Fondecyt Regular n°1210033, “Cartografías críticas de la intervención para una invención institucional: por otros saberes y otra política”, investigador responsable Dr. Borja Castro-Serrano.

² IDEA-USACH / Nadar Ediciones.

intervenir. La forma del periplo, por un lado, sería la del mosaico, aunque también constituiría en sí mismo una cartografía. O bien, la cartografía de este periplo es un mosaico, del mismo modo en que la comunidad de personas que se ha reunido en torno a estos libros está integrada a un mosaico de perspectivas urdidas por tramas personales y sociales.

Como señalan Nelson y Borja, este mosaico –nombre también acuñado como “Proyecto Mosaico”– busca “la integración como reivindicación ante la fragmentación y las múltiples fragmentaciones del proyecto cultural neoliberal” (2022, p. 206), así como construir políticas de amistad contra la mecanicidad de la convivencia institucional, desaprendiendo los automatismos de lo evidente e indagando semánticas que no aludan únicamente a lo viable, sino también a lo deseable.

Dicha noción es el sustrato de la intervención social cartográfica, es decir, de la *vida interventiva* que comprende lo social como una urdimbre de líneas en cuyas derivas se explayan textos por descifrar. De ahí que, en este cosmos rizomático, en este bioma de ensamblajes indeterminados, lo social no está afuera, no se articula en tanto exterioridad aislada y reductible al cálculo o sometida a la designación de la dominación política y económica, por el contrario, estamos *en* lo social, entrelazados e imbricados entre sí. “De eso se trata”, escriben los autores en *Entrelazamientos deseantes*, “de un ensamblaje en el que cada pieza en sí misma es el conjunto pero que se encuentra en un nivel de fragmentación que solo puede tener sentido si se le integra a un conjunto mayor: un mosaico en donde en cada pieza hay un *entre-medio* que no tiene claro sus destinos” (2022, p. 46).

En tanto editor, pienso que en aquel *entre-medio* circulan los libros. No creo que sean piezas, sino más bien parte de la materia que aúna los resquebrajados trozos de un mosaico sin bordes, es decir, partículas de saberes y experiencias que, en conjunción molecular, vinculan cuerpos y, por ende, perspectivas.

En tal sentido, aunque un libro pueda emular la estética de un mosaico, su posición en el cosmos sociopolítico (o, si quiere, en el mundo, la sociedad) está en constante desplazamiento, moviéndose, relacionando, traspasando palabras, símbolos y códigos múltiples. Dado su carácter material, el libro como tal es una cartografía, entendiendo que “cartos”, proveniente del griego χάρτης (chártēs), es otra forma de decir “papiro” o “papel”, y que “grafía”, proveniente de γραφή (grafē), remite al acto de representación mediante líneas, es decir, de la escritura. Las flexibles fibras del papel, a su vez, han constituido un soporte documental elemental, modificando nuestras nociones de temporalidad y ampliando nuestros imaginarios espaciales, a la vez que han vinculado comunidades, lenguajes, horizontes y memorias, de tal modo que las trayectorias de los libros son en sí mismas cartografías: cada libro es un cartógrafo de su devenir.

¿Cómo desciframos los textos que un libro escribe en su devenir? En este desciframiento reside el ejercicio que nos convoca a dialogar esta mañana. “La escritura como intervención”, que bien podría ser “la intervención como escritura”, o incluso, siguiendo los términos de Nelson y Borja, “la intervención *en* la escritura”, es decir, la comprensión de que somos parte de un proceso escritural, cuya magnitud es histórica, contingente y utópica a la vez, de lo que se traduciría que toda escritura corresponde a una intervención que nunca llega a comprender una totalidad, pero que, en cambio, está entretejida a un telar cuyos acoples cromáticos se extienden hacia horizontes incógnitos.

Ahora bien, específicamente, ¿cuál es el hummus del pensamiento, la materia prima de este lenguaje, de este mosaico-telar cuya reflexión ahonda en la intervención social en sí? En el epílogo de *Materiales (de)Construcción*, María Eugenia Hermida nos entrega una respuesta cuando recuerda un pretérito taller de educación popular que, a comienzos de los 2000, coordinaba con otras compañeras. Cito: “Lo primero que acontecía (como siempre sucede en Trabajo Social) era la escucha. Registrar las voces (y en ellas su textura, la densidad de saberes, sentires, historias, expectativas). Ir recogiendo los ecos de esos discursos en nuestra propia corporalidad. Tomarlos en nuestras manos, enlazarlos con otros ecos. Tejer en tiempo real una manta de palabras que nos devuelva, al cerrar la actividad, lo que en esas horas de trabajo y participación habíamos creado juntos” (2020, p. 219).

Esta manta de palabras es una manta que escucha, es decir, está repartida entre la oralidad y la escritura, dos márgenes comunicativos que en los binomios del automatismo epistemológico parecen contrarios, pero que, sobre todo en el ámbito de la intervención social, son traducibles entre sí: “el habla puede ser transcrita y leída, y la escritura puede citarse y recitarse” (Kittay, 2013, p. 227). Existe, por ende, una permeabilidad mutua, la posibilidad de propagarse recíprocamente, el ensamblaje entre lo que decimos y lo que escribimos como dos formas que se yuxtaponen para explicitar y representar la experiencia y la realidad.

Por eso que la escritura, señala más adelante María Eugenia, “es siempre re-escritura, tráfico de saberes, interpretación de palabras prestadas, paridas y arrojadas con la desesperación que esta época nos genera”, agregando que, ante la urgente necesidad de un mundo otro, “articulando nuestras voces podemos romper la cadena signifiante de opresiones y desigualdades que hacen nuestro presente difícil para algunxs, e invivible para otrxs” (2020, p. 232).

Ahora bien, ¿en qué magma imaginario, por usar la expresión de Castoriadis, se articulan las voces? ¿Cómo se posiciona la escritura en este proceso de intersecciones? En este punto, quisiera mencionar un elemento común a los libros que hoy convocamos y que en cierto modo aluden a una intervención en la escritura: tanto *Entrelazamiento deseantes* como *Parte/41* experimentan la escritura invocando a la fluidez y la hibridez en cuanto corresponden a fibras de la escritura que no rehúyen de las complejidades de las trayectorias propias. Fluidez que se reconoce como flujo deseante, hibridez que explora las formas de escritura, los cruces difusos entre la invención y la verdad, así como los traslados interdisciplinarios. De hecho, a propósito de la figura del mosaico, ésta también se vincula al prístino propósito que Nelson y Borja indican en las primeras líneas de la “Introducción”: “Se puede decir que nos encontramos en un esfuerzo de síntesis de formas de comprender el quehacer y el oficio de la intervención social. Invitamos al diálogo a las humanidades, allí donde las ciencias sociales han sostenido un monólogo” (2022, p. 29).

Pero además hay un aspecto en estos libros que amerita ser mencionado: la relevancia de las biografías y sus trayectorias, que, en otras palabras, usando los conceptos de Adorno en *Minima Moralia* (2004), no subsume el conflicto al complejo de inferioridad, sino que se posiciona como experiencia de sí mismo, como labor de autognosis que se enfrenta al “abismo del yo”. En estas trayectorias biográficas, dispuestas al modo del mosaico cartográfico, ocurren los entrelazamientos, que, cito, “cruzan y atraviesan, persisten en sus velocidades y estancamientos en tanto mucho de ellos tienen que ver con lo escrito en una historia reciente, aunque más larga que este puro escrito” (2022, p. 201).

Bibliografía

- Adorno, T. (2004). *Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada*. Madrid: Akal.
- Arellano-Escudero, N. & Castro-Serrano, B. (2022). *Entrelazamientos deseantes. La intervención en lo social y sus puntos de referencia*. Santiago de Chile: Nadar Ediciones.
- Castro-Serrano, B.; Cea, A.; Arellano-Escudero, N. (Eds.) (2020). *Materiales (de)construcción. Crítica, neoliberalismo e intervención social*. Santiago de Chile: Nadar Ediciones.
- Kittay, J. (2013). “El pensamiento a través de las culturas escritas”. En: D. Olson & N. Torrance, *Cultura escrita y oralidad* (pp. 223-234). Barcelona: Gedisa.